

МЕНЕДЖЕР

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ГОУ ВПО
“ДОНЕЦКАЯ
АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ”

2(88)'2019

ISSN 2308-104X

«Менеджер», научный журнал 2(88)'2019

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Основан в 1998 году.

ISBN 978-966-430-134-0

ISSN 2308-104X

*«Менеджер», научный журнал» ГОУ ВПО «ДонАУиГС» включен в базу данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)*

*Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Министерства информации ДНР серия ААА № 000065 от 16.11.2016 г.*

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки ДНР «Менеджер», научный журнал» включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Дорофиев Вячеслав Владимирович – главный редактор, д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Ободец Роман Васильевич – заместитель главного редактора, д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Балко Марина Владимировна – д.филол.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Барышникова Лёля Петровна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Безрукова Татьяна Львовна – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГЛТ им. Морозова», г. Воронеж, Российская Федерация
Белоусов Виталий Михайлович – д.э.н., проф., ФГАОУ ВО «ЮФУ», г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
Бессонова Елена Анатольевна – д.э.н., проф., ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», г. Курск, Российская Федерация
Братковский Мирон Леонидович – д.гос.упр., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Броварь Александр Витальевич – д.и.н., доц., ГОУ ВПО «ДЮА», г. Донецк
Букреев Анатолий Митрофанович – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГУ», г. Воронеж, Российская Федерация
Верига Анна Владимировна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Волощенко Лариса Михайловна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Ворушило Виктор Павлович – к.ю.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Гончаров Валентин Николаевич – д.э.н., проф., ГОУ ЛНР «ЛНАУ», г. Луганск
Губерная Галина Константиновна – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Иванов Михаил Фёдорович – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонНАСА», г. Макеевка
Костровец Лариса Борисовна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Моисеев Александр Михайлович – д.ю.н., проф., ГОУ ВПО «ДЮА», г. Донецк
Петрушевская Виктория Викторовна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Петрушевский Юрий Люцианович – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Подгорный Владимир Васильевич – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Седнев Владислав Владимирович – д.м.н., проф., Научно-методическое управление Генеральной прокуратуры, г. Донецк
Чернов Сергей Александрович – к.гос.упр., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Тусупова Лейла Амангельдиевна – д.э.н., проф., Университет «Туран», г. Алматы, Республика Казахстан
Шичков Александр Николаевич – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГУ», г. Вологда, Российская Федерация
Омельянович Лидия Александровна – д.э.н., проф., ГО ВПО «ДонНУЭТ», г. Донецк
Ободец Яна Викторовна – ответственный секретарь, к.гос.упр., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Тонконоженко Юлия Александровна – технический секретарь, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк

Адрес редакции:

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163-А.

Учредитель – ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов.

Ответственность за точность и достоверность приведённых фактов, цитат, фамилий несут авторы.

При переиздании ссылка на «Менеджер», научный журнал» обязательна.

Распространяется бесплатно по специальной рассылке.

Литературный редактор Л.Н. Полчанинова. Подписано к печати 27.06.2019 г.

Рекомендовано к опубликованию решением

Учёного Совета ДонАУиГС, протокол № 13 от 27.06.2019 г.

Напечатано ФЛП Рыжков Олег Дмитриевич.

Свидетельство о регистрации АА01 № 18228 от 28.10.2014 г.

83092, г. Донецк-92, ул. Независимости, 22/97.

Тираж 100 экз. Усл. печ. л. 29,30.

Периодичность изданий – 4 раза в год.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Василенко Д.В. Роль стратегического управления в территориальном развитии.....	4
Удалых О.А. Формирование системы рыночного потенциала предприятий АПК	11

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Гурий П.С., Барышникова Е.И. Механизмы управления образовательными организациями в Донецкой Народной Республике	18
Кобзева Е.В. Особенности механизма реструктуризации предприятий угольной промышленности в современных условиях.....	25
Козлов В.С. Государственное регулирование социально-экономическими процессами на основе инновационных составляющих.....	32
Припотень В.Ю. Региональные кластеры как основа маркетинга территорий в системе социально-экономического развития региона	40

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Иванов М.Ф. Адаптация существующих методических рекомендаций по оценке инновационного проекта к современным условиям развития угледобывающей отрасли Донецкой Народной Республики.....	48
Костровец Л.Б., Фоменко Е.И. Особенности формирования механизмов государственной социальной политики в современных условиях.....	56
Кулешов А.Э. Анализ модели социальной политики государства как сложной функциональной системы.....	62
Овчаренко Л.А., Лебезова Э.М. Перспективы использования проекта «цифровая земля» в цифровой экономике	69
Петрушевская В.В., Тонконоженко Ю.А. Развитие организационно-экономического механизма управления инвестиционно-инновационной деятельностью в угледобывающей отрасли Донецкой Народной Республики	77

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ И БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Верига А.В., Кондрашова Т.Н., Криштопа И.В. Учет и налогообложение на сельскохозяйственных предприятиях Донецкой Народной Республики	85
Довгань А.С. Нормативно-правовое обеспечение системы управления покупательной способностью финансовых средств	94
Тарасова Е.В. Обеспечение бюджетно-налоговой безопасности на основе оптимизации бюджетно-налоговых отношений.....	107

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ

Аксенова Е.А., Завгородняя Ю.В. Информационное обеспечение процесса формирования стратегического потенциала предприятия	116
Алексеев С.Б. Определение торговой предпринимательской структуры	121
Аронова В.В. Рыночно-ориентированная деятельность аграрных предприятий	127
Артемова А.Ю. Идентификация рисков и угроз на основе процессного подхода при осуществлении ВЭД предприятием.....	133
Бородач Ю.В. Исследование современных тенденций развития вендингового бизнеса	142
Евсеев В.А. Организация учетно-аналитического обеспечения стратегического развития предприятия.....	148
Ободец Р.В., Михайленко О.В. возможность внедрения медицинских информационных технологий в отрасли здравоохранения Донецкой Народной Республики: имплементация опыта Российской Федерации	159
Саенко В.Г. Адаптация концепций маркетинга инноваций к условиям товарного производства в Республике	166

Ульяницкая О.В. Теоретические и прикладные основы системы экономической безопасности предприятия 172

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Ляхова А.С. Организационные основы управления адаптацией персонала..... 180
Терованесов М.Р. Совершенствование системы управления человеческими ресурсами 186

ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Ангелова Д.С. Оптимизация ведения расчетов по импортным операциям как часть внешнеторговой политики..... 193
Винокурова Л.А. Построение алгоритма внедрения адаптивной стратегии в системе управления образовательной организацией 199
Иовенко М.В. Повышение уровня информационной культуры населения как основной фактор реализации государственной информационной политики в ДНР... 208
Мануилов И.А. Особенности и возможности применения наилучших доступных технологий в условиях ДНР 215
Мова Е.В. Совершенствование механизма управления персоналом на основе построения системы КРІ в условиях кризиса 222
Пономарев А.А. Категория «экономическая безопасность»: эволюция и развитие 231
Романюк В.В. Импортозависимость и самообеспечение: механизм экономического развития Донецкой Народной Республики..... 238
Филипюк А.О. Совершенствование организационно-экономического механизма развития форм ГЧП..... 247

C O N T E N T S

REGIONAL GOVERNMENT AND LOCAL SELF – GOVERNMENT

Vasilenko D.V. Role of Strategic Management in the Territorial Development 4
Udalykh O.A. Formation of the Market Potential System of Enterprises of the Agro-industrial Complex 11

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Guriy P.S., Baryshnikova Ye.I. Mechanisms of Managing Educational Institutions in the Donetsk People’s Republic..... 18
Kobzeva Ye.V. Peculiar Features of Restructuring Enterprises of the Coal Industry under Current Conditions..... 25
Kozlov V.S. State regulation of socio-economic processes based on innovative components 32
Pripoten V.Yu. Regional Clusters as the Basis of the Territorial Marketing in the System of the Region’s Social and Economic Development 40

SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Ivanov M.F. Adaptation of existing methodological recommendations for evaluating an innovative project to modern conditions for the development of the coal mining industry Donetsk People's Republic 48
Kostrovets L.B., Fomenko Ye.I. Peculiarities of Forming Mechanisms of State Social Policy under Current Conditions 56
Kuleshov A.E. Analysis of the model of social policy of the state as a complex functional system 62
Ovcharenko L.A., Lebezova E.M. Prospects of Applying the «Digital Land» Project in the Digital Economy 69

Petrushevskaja V.V., Tonkonozhenko Yu.A. Development of Organizational and Economic Mechanism of Managing the Investment and Innovative Activities in the Coal Extracting Branch of the Donetsk People's Republic	77
--	----

PROBLEMS OF FINANCIAL, CREDIT AND BANKING SYSTEM

Veriga A.V., Kondrashova T.N., Krishtopa I.V. Accounting and taxation at agricultural enterprises of the Donetsk People's Republic	85
Dovgan A. S. Normative and Legal Provision of the System of Controlling the Purchase Power of Financial Means	94
Tarasova Ye.V. Securing of the Budgetary and Fiscal Safety on the Basis of Optimizing Budgetary and Fiscal Relations	107

BUSINESS, MANAGEMENT, MARKETING

Aksionova Ye.A., Zavgorodniaia Yu.V. Information Provision of Process of Forming the Strategic Potential of an Enterprise	116
Alekseev S.B. Determination of Commercial Business Structure	121
Aronova V.V. Market Oriented Activity of Agrarian Enterprises	127
Artemova A.Yu. Identification of risks and threats based on a process approach in the implementation of foreign economic activity by an enterprise	133
Borodach Yu.V. Research of Current Trends of Developing the Vending Business	142
Evseenko V.A. Organization of Bookkeeping Analytical Provision of an Enterprise's Strategic Development	148
Obodets R.V., Mikhailenko O.V. the possibility of introducing medical information technologies in the healthcare sector of the Donetsk People's Republic: implementation of the experience of the Russian Federation	159
Saenko V.G. Adaptation of Concepts of Innovations' Marketing to Conditions of the Commodity Production in the Republic	166
Ulianitskaia O.V. Theoretical and Applied Foundations of the System of an Enterprise's Economic Safety	172

SOCIAL AND HUMANITARIAN ASPECTS OF MANAGEMENT

Lyakhova L.S. Organizational Basics of Personnel Adaptation Management	180
Terovanesov M.R. Perfection of the System of Human Resources Management	186

RESEARCH PAPERS OF YOUNG SCIENTISTS

Angelova D.S. Optimization of settlements on import operations as part of foreign trade policy	193
Vinokurova L.A. Construction of Algorithm of Introducing the Adaptive Strategy in the System of Managing an Educational Institution	199
Iovenko M.V. Rise of the Level of Information Culture of Population as the Prime Factor of Implementing the State Information Policy in the DPR	208
Manuilov I.A. Peculiarities and Potentialities of Applying the Best Available Technologies under the DPR Conditions	215
Mova Ye.V. Perfection of Mechanism of the Personnel Management on the Basis of Constructing of KPI System under Crisis Conditions	222
Ponomarev A.A. Category «Economic Safety»: Evolution and Development	231
Romaniuk V.V. Import Dependence and Self-Provision: Mechanism of Economic Development of the Donetsk People's Republic	238
Filipiuk A.O. Perfection of Organizational and Economic Mechanism of Developing Forms of a State and Private Enterprise	247

УДК 336.22:631.11

УЧЁТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВЕРИГА А.В.,
докт. экон. наук, профессор
кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;
КОНДРАШОВА Т.Н.,
канд. экон. наук, доцент
кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;
КРИШТОПА И.В.,
канд. экон. наук, доцент
кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Исследованы системы финансового, управленческого учёта и налогообложения на сельскохозяйственных предприятиях Донецкой Народной Республики; выполнена сравнительная характеристика и критический анализ их специальных налоговых режимов.

Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственное предприятие, система учёта, финансовый учёт, управленческий учёт, налогообложение, сравнительная характеристика, эффективность.

The system of financial, management accounting and taxation at agricultural enterprises of the Donetsk People's Republic are investigated; a comparative description and a critical analysis of their special tax regimes are performed.

Keywords: agriculture, agricultural enterprise, accounting system, financial accounting, management accounting, taxation, comparative characteristics, efficiency.

Постановка проблемы. Обеспечение населения продуктами питания является приоритетной, стратегической задачей для любого государства. В силу этого сельское хозяйство относится к ключевым отраслям экономики, поэтому его развитию и поддержке всегда уделяют пристальное внимание, с разработкой специфической законодательной и нормативной базы. Финансовый учёт на сельскохозяйственных предприятиях и их налогообложение существенно влияют на показатели деятельности, поэтому их обоснованная методика и грамотная организация способны влиять как на эффективность работы самого хозяйствующего субъекта, так и на общие экономические показатели на макроуровне. Для принятия решений с целью обеспечения эффективной деятельности субъектов хозяйствования необходимо использовать экономическую информацию, получение которой обеспечивает управленческий учёт. Именно экономические отношения через управленческий учёт создают базу для быстрого подъёма и существенного увеличения производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение её сохранности и своевременной реализации. Указанное предопределяет важность как государственной политики в отношении сельскохозяйственных предприятий, так и

принятия во внимание специфики отрасли при построении системы бухгалтерского (финансового и управленческого) учёта, а также налогообложения.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы финансового учёта на сельскохозяйственных предприятиях и их налогообложения находят отражение в многочисленных публикациях специалистов. Среди них наиболее актуальными для ДНР на сегодняшний день являются работы отечественных учёных: Ш.М. Акаева, В.Н. Сердюк [1], А.А. Крамаренко [2], О.А. Сизоненко [3]. Общим теоретическим вопросам развития управленческого учёта в сельском хозяйстве посвятили свои работы В.Н. Жук [4], В.В. Вольская [5], В.Б. Моссаковский [6], Л.И. Хоружий [7] и др. В то же время стремительные изменения во внешней среде деятельности сельскохозяйственных предприятий, активный законотворческий процесс в Республике, потребность в разработке собственных республиканских нормативных документов в сфере сельскохозяйственного учёта требуют постоянного внимания к обозначенным вопросам.

Актуальность. Природные условия Донецкого края благоприятны как для земледелия, так и для животноводства. В условиях, когда традиционные для нашего региона отрасли промышленности, такие, как угледобывающая, металлургическая, химическая, строительная, испытывают в настоящее время резкий спад, роль сельского хозяйства в экономике возрастает, и существенным фактором обеспечения эффективности работы сельскохозяйственных предприятий является действенная система бухгалтерского учёта и налогообложения.

Цель статьи – критический анализ действующей системы бухгалтерского учёта и налогообложения на сельскохозяйственных предприятиях ДНР и разработка предложений по её совершенствованию.

Изложение основного материала исследования. Сельское хозяйство – особая отрасль, в которой, наряду с традиционными ресурсами широко используются и создаются специфические – биологические – активы. В ДНР насчитывается более 670 субъектов хозяйственной деятельности, работающих в сфере сельского хозяйства. Функционирует шесть государственных предприятий: ГП «Шахтёрская птицефабрика», РП «Еленовский КХП», ГП «Агро Донбасс», ГП «Азов Рыба», ГП «Теплицы Донбасса», ГП «Заря Агро». На территории ДНР находится 617,8 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, из них: пашня занимает 500,6 тыс. га, заминированы 33,4 тыс. га [8, с. 44].

Отрасли присущ целый ряд особенностей, предопределяющих особенности бухгалтерского учёта на сельскохозяйственном предприятии:

- в процессе производства участвуют как биологические объекты, так и силы природы. При этом последние невозможно учитывать в составе ресурсов предприятия, хотя именно они существенно влияют на финансовые результаты деятельности;

- биологические объекты постоянно находятся в процессе биологических преобразований, в силу чего объективно и непрерывно меняется их стоимость. Поэтому вопросы оценки основных и дополнительных биологических активов, сельскохозяйственной продукции – особые, с ориентацией на рыночные условия и необходимостью постоянного пересмотра, т.о. преобладающим при оценке является не принцип исторической себестоимости, а принцип справедливой (рыночной) стоимости. Важным фактором влияния на оценку биологических активов являются резкие сезонные колебания цен;

- средства труда – земля, растения, животные – одновременно являются предметом труда. В этом ряду особо специфическим объектом является земля, т.к. она дана нам природой, а потому не подлежит амортизации; при этом расходы на её поддержание, обеспечение плодородия амортизируются;

- операционный цикл – длительный, от нескольких месяцев до нескольких лет, что предопределяет специфику расчёта себестоимости продукции и формирования финансового результата;
- операционный цикл зависит от природных и климатических условий, что предопределяет характер и уровень расходов деятельности;
- производство носит сезонный характер, предопределяющий характер занятости в отрасли и существенный удельный вес в активах расходов будущих периодов;
- отрасль традиционно является дотационной и льготируемой ввиду её социальной значимости.

Отраслевая специфика определяет структуру и содержание статей расходов и, как следствие, существенно влияет на формирование себестоимости сельскохозяйственной продукции. В пределах одного хозяйства могут заниматься производством различных видов сельскохозяйственной продукции, учёт каждого из которых имеет свои особенности. Указанное предопределяет важность грамотной организации на сельскохозяйственных предприятиях не только финансового, а и управленческого учёта, позволяющего выстроить эффективный механизм управления расходами. Также на организацию бухгалтерского учёта влияют факторы, обусловленные особенностями технологии выращивания биологических активов и сельскохозяйственной продукции. На рис. 1 показаны основные факторы, определяющие методику и организацию бухгалтерского учёта в сельском хозяйстве.

Рис. 1. Факторы, влияющие на методику и организацию бухгалтерского учёта в сельском хозяйстве

Система учёта на сельскохозяйственных предприятиях ДНР строится в соответствии с П(С)БУ либо МСФО, по выбору субъекта, однако на практике реализуется первый вариант, так как большинство сельхозпроизводителей в Республике представлены малыми предприятиями. В обеих учётных системах разработаны специальные стандарты: П(С)БУ 30 «Биологические активы» [9] и МСФО(IAS) 41 «Сельское хозяйство» [10], которыми установлены порядок учёта и раскрытия информации применительно к сельскохозяйственной деятельности.

Помимо стандартов в отрасли действует целый ряд приказов, инструкций, методических рекомендаций по бухгалтерскому финансовому учёту [11-21]. Специфика основных объектов учёта – биологических активов – предопределяет также использование особых счетов, первичных документов, регистров синтетического и аналитического учёта, форм отчётности.

Финансовый и управленческий учёт, будучи составляющими одного института – бухгалтерского учёта, имеют довольно значительный общий методический инструментарий. Стержневым элементом, который присущ как финансовому, так и управленческому учёту, и без которого бухгалтерии, по сути, не существует, является документирование. Утверждение о том, что финансовый и управленческий учёт базируются на данных одних и тех же первичных документов, неоднократно звучало на страницах научных изданий. Но существенная разница в документировании бухгалтерского финансового и бухгалтерского управленческого учёта заключается в том, что финансовый учёт оперирует утверждёнными или рекомендованными формами первичной документации, а в управленческом учёте традиционно допускается творчество в подходах по формированию информации для нужд управления, и формат этой документации адаптируется к особенностям функционирования организации и согласуется с индивидуальными пожеланиями каждого конкретного руководителя. Вышеупомянутое касается и сводных регистров финансового и управленческого учёта. При этом обязательных к исполнению регистров для частных предприятий в Республике вообще не существует.

Итак, чем лучше развита система документирования на предприятии, тем больше творческой учётной работы выполняют бухгалтеры, тем шире становятся запросы и требования менеджмента, что свидетельствует о наличии предпосылок и стимулов для развития системы управленческого учёта в рамках предприятия.

Управленческий учёт в сельском хозяйстве прежде всего ориентирован на нужды управления в информации и обеспечивает учёт и контроль затрат по объектам учёта: в растениеводстве – это сельскохозяйственные культуры (группы культур); в животноводстве – группы (виды) животных как по структурным подразделениям, так и по предприятию в целом, а также анализ, оценку и планирование направлений развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Следует отметить, управленческий учёт позволяет установить рост и уменьшение производства того или иного вида продукта, определить увеличение или уменьшение урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности скота. Это даёт возможность сделать соответствующие выводы о результатах хозяйственной деятельности аграрных предприятий. Особенно важное значение в сельском хозяйстве имеет определение уровня урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности скота. Установление реальных показателей урожайности за прошлые периоды в значительной степени влияет на дальнейшие меры со стороны руководства по совершенствованию управленческой и производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, а в конечном итоге на эффективность их функционирования.

Повышение рентабельности и эффективности производства требует научно обоснованной калькуляции фактической себестоимости сельскохозяйственной продукции. Себестоимость отдельных видов сельскохозяйственной продукции определяют на основании затрат, отнесённых на соответствующую культуру (группу культур), вид животных или производства. При этом расходы по отдельным культурам и видам животных состоят как из прямых затрат, непосредственно относимых на соответствующие культуры и виды животных, так и из распределяемых расходов.

Таким образом, организация управленческого учёта на сельскохозяйственных предприятиях осуществляется в такой последовательности: определение организационной

структуры предприятия, разработка организационной схемы управленческого учёта, схемы документооборота, распределение биологических активов по группам и видам продукции, которые производит сельскохозяйственное предприятие, определение центров ответственности, разработка для них бюджетов, определение системы учёта затрат и калькулирования продукции, разработка системы контроля расходов.

Несмотря на наметившиеся тенденции постоянного прироста основных видов продукции в отраслях сельского хозяйства, уровень самообеспеченности Республики сельскохозяйственной продукцией остаётся низким и не достигает принятого в мировой практике уровня продовольственной безопасности – не менее 80%. Недостающие объёмы сельскохозяйственной продукции импортируются [8, с. 47-48]. В целом предприятия сельского хозяйства ДНР наращивают объёмы производства. Это, в частности, усиливает потенциал сельскохозяйственных предприятий как налогоплательщиков, что требует обеспечения со стороны государства благоприятных условий для деятельности.

Налогообложение сельскохозяйственных предприятий, в соответствии с Законом ДНР «О налоговой системе» [22], может осуществляться по выбору налогоплательщика как по общей системе налогообложения, так и с использованием специальных налоговых режимов, разновидности которых представлены на рис. 2.

Рис. 2. Особенности налогообложения сельхозпроизводителей в ДНР

Законодательством ДНР в сфере налогообложения предусмотрен довольно широкий выбор специальных налоговых режимов, каждый из которых имеет свои альтернативные варианты налогового стимулирования предприятий сельскохозяйственной отрасли.

Специальный налоговый режим по уплате сельскохозяйственного налога освобождает налогоплательщиков от уплаты: налога с оборота, земельного налога (кроме земельного налога за земельные участки, которые не используются для ведения сельскохозяйственного производства), сбора за специальное использование воды; сбора за транзит, продажу и вывоз отдельных видов товаров. Кроме того, 50 % суммы налога на прибыль остаётся в распоряжении сельскохозяйственного предприятия и может быть использовано для производственных целей.

Несмотря на положительные моменты применения специального налогового режима, следует отметить, что данная система налогообложения обеспечивает довольно низкий уровень стимулирования сельхозпроизводителей к насыщению рынка ДНР собственной высококачественной продукцией.

Отмена налога с оборота и сбора за специальное использование воды, а также земельного налога фактически имеет свой финансовый эффект только для сельскохозяйственных производителей. Для переработчиков введение сельскохозяйственного налога может оказаться дополнительным финансовым бременем, так как его сумма может превысить сумму отменённых налогов.

Отмена сбора за транзит, продажа и вывоз отдельных видов товаров фактически стимулирует данный вид налогоплательщиков к вывозу товаров за пределы ДНР.

Что может давать существенный эффект – это часть налога на прибыль, которая размещается на специальных счетах и используется для развития производства. Однако учитывая, что большинство сельскохозяйственных предприятий ДНР находятся на стадии становления, размер их прибыли, а значит и сумма налога на прибыль, имеет несущественное значение.

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере растениеводства, в виде уплаты *фиксированного сельскохозяйственного* налога освобождает налогоплательщиков от уплаты: налога на прибыль, налога с оборота, земельного налога (кроме земельного налога за земельные участки, которые не используются для ведения товарного сельскохозяйственного производства).

Данная система очень проста и эффективна – достигается снижение налогового давления, уменьшаются расходы на ведение налогового учёта, что, безусловно, является привлекательным для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся исключительно растениеводством.

Основным недостатком данной системы для большинства налогоплательщиков, по нашему мнению, является необходимость оплатить бóльшую сумму налога не во время получения урожая (летний и осенний период), когда доходы от растениеводства максимальные, а в начале календарного года (50%).

Кроме того, непонятен подход законодателя по установлению повышенной ставки для мелких фермерских хозяйств (I группа) – 1,5 % от оценочной стоимости земельных участков, в отличие от других плательщиков фиксированного сельскохозяйственного налога – 1 %. Ведь никаких существенных дополнительных выгод они не получают, за исключением возможности предоставления отчётности один раз в год (а не в квартал) и оплаты суммы налога по частям в начале каждого квартала (а не ежемесячно), причём значительной части – до получения урожая, как уже упоминалось. В Законе [22, ст. 199¹¹] прописан порядок перехода на данный вид системы налогообложения, но непонятно, смогут ли налогоплательщики, перешедшие на уплату фиксированного сельскохозяйственного налога, самостоятельно выбрать группу данного налога или её устанавливают налоговые органы.

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере растениеводства, в виде *особого режима налогообложения налогом на прибыль и налогом с оборота* стимулирует налогоплательщиков путём использования пониженной ставки налога с оборота (1%), причём объектом налогообложения в этом случае является доход в виде денежных поступлений, а налог на прибыль определяется и оплачивается только по результатам работы за календарный год.

Данная система, безусловно, заинтересует налогоплательщиков, так как она снижает налоговое бремя, упрощает систему налогового учёта. Это не только снизит расходы времени и затраты на ежемесячное составление и предоставление налоговой отчётности по налогу на прибыль, но и позволит избежать потери финансовых ресурсов, ведь если администрирование налога на прибыль происходит ежемесячно, у предприятий растениеводства, чаще всего, в одном месяце будут убытки, а в другом – прибыль, а,

учитывая, что сумма убытков не переносится на последующие периоды фактически за год (при общей системе налогообложения), налог на прибыль завышается.

Предприятиям, использующим особый режим налогообложения налогом на прибыль и налогом с оборота, необходимо помнить, что им запрещается осуществлять расчёты за товары (работы, услуги) в форме, не предусматривающей наличный или безналичный расчёт, в том числе в форме взаимозачёта, или совершать бартерные операции [22, ст. 111¹].

К сожалению, законодатель предлагает данный вид системы налогообложения только для предприятий растениеводства – она вполне подходит и для других сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Ведение сельскохозяйственными предприятиями наряду с финансовым управленческого учёта является велением времени. Важным условием ведения управленческого учёта в сложившихся условиях является научное обоснование и выбор прогрессивных методов управления. Одной из важнейших задач управленческого учёта для руководителей сельскохозяйственных предприятий должно быть формирование полной и достоверной учётной информации о результатах деятельности производственных и функциональных подразделений предприятий, необходимой для оперативного руководства и управления, а также использование их внутренних и внешних резервов. Ведение управленческого учёта на предприятии должно быть теоретически обосновано, методически оправдано и пригодно к практическому использованию. Научно обоснованное калькулирование фактической себестоимости сельскохозяйственной продукции необходимо для определения рентабельности и эффективности производства. Данные, полученные на основе калькуляции, используются для анализа уровня фактической себестоимости сельскохозяйственной продукции и выявления резервов её снижения, для организации управленческого учёта, установления цен на производимую продукцию и оценки финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. С помощью правильного ведения управленческого учёта руководители аграрных предприятий смогут минимизировать затраты на производство продукции и обеспечить максимально возможный уровень рентабельности или нормы прибыли.

Рассмотренные специальные налоговые режимы и их виды каждое сельскохозяйственное предприятие должно проанализировать, учитывая специфику собственной деятельности, а также все преимущества и недостатки конкретного вида налогообложения, что обусловит их выбор. В некоторых случаях предприятия, возможно, предпочтут общую систему налогообложения или упрощённый налог.

Законодателю, разрабатывая налоговый кодекс ДНР, также необходимо предусмотреть, чтобы система налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей в обязательном порядке более детально учитывала специфические условия функционирования аграрной отрасли, которые существенно воздействуют на производственные отношения и экономические показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий, а её результаты непосредственно зависят от ряда природных и экономических факторов [1, с. 302]. Как справедливо отмечает Н.Я. Демьяненко, «принципиальным условием построения налоговой системы относительно аграрного сектора является максимальный учёт специфики сельскохозяйственного производства» [23, с. 24], и этот тезис не теряет актуальности. На сегодня же он, в отношении значимости специфики, нашёл реализацию пока лишь в построении системы отраслевого финансового учёта.

Список использованных источников

1. Сердюк В.Н. Оптимизация налогообложения сельхозтоваропроизводителей в ДНР / В.Н. Сердюк, Ш.М. Акаев // Приоритетные векторы развития промышленности и сельского хозяйства: материалы I Междунар. научно-практ. конф. (26 апреля 2018 г.). – Макеевка: ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», 2018. – С. 299-302.
2. Крамаренко А.А. Применение программно-целевого метода управления АПК ДНР / А.А. Крамаренко // Приоритетные векторы развития промышленности и сельского хозяйства: материалы I Междунар. научно-практ. конф. (26 апреля 2018 г.). –Т. IV. – Макеевка: ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», 2018. – С. 184-188.
3. Сизоненко О.А. Суперинтенсивный яблоневый сад как объект бухгалтерского учёта / О.А. Сизоненко // Методологические и организационные аспекты функционирования и развития социально-экономической системы: тез. докл. II Междунар. научно-практ. интернет-конф., 7-8 ноября 2018 г., Донецк. – Донецк: ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», 2018. – С. 194-197.
4. Жук В.М. Концептуальні засади розвитку управлінського обліку в аграрному секторі економіки / В.М. Жук // Стратегія розвитку України. – 2009. – Вип. 1-2. – С. 437-441.
5. Вольская В.В. Теория и практика управленческого учёта в аграрных предприятиях / В.В. Вольская, М.Б. Каминская // Проблемы теории и методологии бухгалтерского учёта, контроля и анализа. – 2012. – Вып. 1 (22). – С. 61-66.
6. Моссаковский В.Б. Управленческий учёт и его особенности в сельском хозяйстве / В.Б. Моссаковский, С.Я. Бублик // Учёт и финансы АПК. – 2006. – № 1. – С. 129-138.
7. Хоружий Л.И. Проблемы теории, методологии, методики и организации управленческого учёта в сельском хозяйстве / Л.И. Хоружий. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 496 с.
8. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2018. – 260 с.
9. Биологические активы: положение (стандарт) бухгалтерского учёта 30, утверждённый приказом МФУ от 18.11.2005 № 790, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kodeksy.com.ua/ka/buh/psbu/30.htm>
10. Сельское хозяйство: международный стандарт финансовой отчетности 41 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.minfin.ru/common/upload/library/2016/02/main/RU_BlueBook_GVT_2015_IAS_41.pdf.
11. О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности: закон Донецкой Народной Республики, принят Народным Советом ДНР 27.02.2015 (Постановление № 1-72П-НС). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-buh-i-fin-uchete/>.
12. О фермерском хозяйстве: закон Донецкой Народной Республики от 27.02.2016 № 110-ІНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-o-fermerskom-hozyajstve-donetskoj-narodnoj-respubliki/>.
13. О личном крестьянском хозяйстве: закон Донецкой Народной Республики от 27.02.2016 № 109-ІНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-o-lichnom-krestyanskom-hozyajstve-donetskoj-narodnoj-respubliki/>.
14. Официальный сайт Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mcxdnr.ru/>.

15. Методические рекомендации по бухгалтерскому учёту биологических активов, утверждённые приказом МФУ от 29.12.2006 № 1315. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=66835.

16. Методические рекомендации по использованию регистров журнально-ордерной формы учёта для сельскохозяйственных предприятий, утверждённые приказом Минагрополитики Украины от 04.06.2009 № 390. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pro-u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=98&ArtID=876>.

17. Методические рекомендации по отражению в бухгалтерском учёте операций по формированию собственного капитала и привлечению имущества бывших членов коллективных сельскохозяйственных предприятий вновь созданными предприятиями. Утверждён приказом МАПУ от 02.07.2001 № 190 с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://maino.org.ua/index2_10.html.

18. Методические рекомендации по организации и ведению бухгалтерского учёта по журнальной форме на предприятиях агропромышленного комплекса. Утверждены приказом Министерства аграрной политики Украины от 07.03.2001 № 49 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN3026.html.

19. Методические рекомендации по организации и ведению бухгалтерского учёта в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Утверждены приказом МАПУ от 02.07.2001 № 189; с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1021.294.0>.

20. Методические рекомендации по планированию, учёту и калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг) сельскохозяйственных предприятий. Утверждены приказом Министерства аграрной политики Украины от 18.05.2001 № 132; с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN2842.html.

21. Официальный сайт народного совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-sovet.su/>.

22. О налоговой системе: закон Донецкой Народной Республики, принят Народным Советом ДНР 25.12.2015 (Постановление № 99-ИНС); с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-onalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>.

23. Дем'яненко М.Я. Проблеми адаптації податкової системи до умов агропромислового виробництва / М.Я. Дем'яненко // Економіка АПК. – 2008. – № 2. – С. 17-25.